

GLAUKOMA KASALLIGIDA DORI VOSITALARINI TO’G’RI TOMIZISHNING AHAMIYATI

Sabirov Obidjon Odiljon o‘g‘li

Sobirov Odiljon Muhammedjanovich

Andijon tuman ko‘p tarmoqli markaziy poliklinikasi

Andijon Davlat Tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi: Glaukoma - zamonaviy oftalmologiyaning asosiy muammolaridan biri. Chunki ko‘z kasalliklari orasida ko‘rlikka olib keluvchi asosiy kasallikdir. Glaukoma kasalligini medikomentoz davolashda bemorlar dori vositalari doimiy tomizish kerak. Lekin ko‘pincha tomchi dorilarni tomizish texnikasiga e‘tibor berilmaydi.

Tadqiqot maqsadi: Glaukoma bilan og‘rigan bemorlarning ko‘z tomchilarini to‘g‘ri tomizish texnikasini kasallikning kechishiga ta‘sirini o‘rganish.

Tadqiqot usuli: Tadqiqot 2021-2023 yy davomida Andijon tuman KTMP hamda Sog‘lom Nigoh xususiy shifoxonasida 184 nafar bemorda o‘tkazildi. Tadqiqotda bemorlardan dori tomizish texnikasini ko‘rsatib berish so‘raldi, hamda dori tomizish texnikasi kuzatib, baholandi.

Tadqiqot natijasi: Natijalarga ko‘ra bemorlarning 72% ko‘z tomchilarini o‘zlari tomizishadi, bundan 79% bemorlar aniq necha tomchi tomizilganini bilishmaydi, 6-11% bemorlar ko‘z shox pardasini zararlab oladi, 38-74% bemorlar dori vositasi flakonini ifloslantirib olishadi. Qolgan 28% bemorlarga boshqa odam dori tomizib qo‘yadi. O‘zlari dori tomizadigan bemorlardan 64% da maqsadli bosimga erishilmagani kuzatildi. Shundan so‘ng ushbu bemorlardan 18 nafarida 10 kun mobaynida shifokor nazoratida huddi shu dori vositalari tomizilib qayta tekshirilganda 15 nafar bemorda maqsadli bosimga erishilgani kuzatildi.

Xulosa: Ko‘z tomchilarini noto‘g‘ri tomizish glaukoma kasalligida ko‘z ichki bosimini to‘g‘ri nazorat qilish uchun muhim to‘siqdir (buning asosida bemorlarda dori vositalarini to‘g‘ri tomizish haqida yetarlicha ma‘lumotga ega emasligi va dori tomizish texnikasiga ahamiyat berilmasligi yotadi).

Glaukoma bilan kasallangan bemorlarga dori vositasini boshqa odam tomizib qo‘yishi maqsadli ko‘z ichki bosimini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu esa o‘z navbatida glaukoma kasalligi oqibatidagi ko‘rlik darajasini kamaytirishga sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алексеев В.Н., Малеванная О.А. Исследование качества жизни больных первичной открытоугольной глаукомой. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2003; 3:113-115.

2. Schulz M., Krueger K., Schuessel K., Friedland K., Laufs U., Mueller W.E., Ude M. Medication adherence and persistence according to different antihypertensive drug classes: A retrospective cohort study of 255,500 patients. Int J Cardiol. 2016; 220:668-676.

3. Robin A., Grover D.S. Compliance and adherence in glaucoma management. Indian J Ophthalmol. 2011; 59: Suppl:S93-96.

4. Rees G., Chong X., Cheung C.Y., Aung T., Friedman D.S., Crowston J.G. et al. Beliefs and adherence to glaucoma treatment: a comparison of patients from diverse cultures. J Glaucoma. 2014; 23(5):293-298.